

Le Piramidi di Giza e l'Akhet di Cheope: Discussione del cosiddetto Unico Progetto di Cheope

Amelia Carolina Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino

La Piramide di Cheope ha un nome ed è Akhet Khufu. Il termine 'Akhet', nel nome della piramide, è scritto con il geroglifico dell'Ibis Crestato Akh, G25 della lista di Gardiner, che significa 'spirito', 'luminosità', 'gloria'. Non è scritto con il simbolo del 'sole all'orizzonte', N27 della lista di Gardiner. Di questo abbiamo certezza perché il nome della piramide è scritto chiaramente nei papiri scoperti nel 2013 a Wadi al-Jarf da Pierre Tallet e Gregory Marouard. Akhet è scritto con l'Ibis Crestato. Questi papiri sono contemporanei al regno di Cheope. Anche dopo l'evidenza di questi papiri, Akhet Khufu continua ad essere reso come "l'orizzonte di Cheope". Mark Lehner, 1985, aveva scritto che “un effetto drammatico si crea al tramonto durante il solstizio d'estate, visto ... dalla nicchia orientale del Tempio della Sfinge. In questo momento, e da questo punto di vista, il sole tramonta quasi esattamente a metà strada tra le piramidi di Cheope e Chefren, interpretando così l'immagine del geroglifico Akhet per ‘Orizzonte’ su una scala di acri.” (vedi Appendice). Successivamente Lehner, riconoscendo che Akhet NON si scrive con N27 ma con G25, ha proposto la traduzione corretta di Akhet Khufu come il posto dove il re (Cheope) diventa un Akh (spirito luminoso).

	G25 U+1315C	northern bald ibis	Be effective, effective (Akh) spirit (<i>ḥ</i>)
	N27 U+1320C	sun over mountain	Horizon (<i>ḥt</i>)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_hieroglyphs#A

Un articolo del Corriere della Sera, del 2007, scritto da Giulio Magli, mostra il sole tramontare tra le due piramidi di Cheope e Chefren. Nella stessa immagine, sopra il sole e tra le due piramidi, è stata inserita una versione decorativa del simbolo N27 lista Gardiner. Come riconosciuto da Lehner, Akhet al tempo di Cheope non si scriveva con N27 ma con G25. Giulio Magli, continua a considerare il simbolo N27 ancora nel 2024, ed in un testo su arXiv <https://arxiv.org/pdf/2412.13640> scrive “Cheope costruirà infatti la sua piramide sull'altopiano di Giza, in piena vista da Heliopolis ..., e farà un esplicito riferimento al culto del sole con la spettacolare ierofania che si verifica a Giza al solstizio d'estate ricreando la versione "solarizzata" del segno delle due montagne, Akhet ..., and will make an explicit reference to the sun cult with the

spectacular hierophany occurring at Giza at the summer solstice re-creating the “solarized” version of the double mountain sign, Akhet (Lehner 1985, Shaltout et al. 2007, Magli 2008)”.

La “solarized version of the double mountain sign” è N27 Gardiner. Ma AKHET, al tempo di Cheope, nel NOME DELLA SUA PIRAMIDE, Akhet Khufu, SI SCRIVE CON G25. Come già detto, ne abbiamo la certezza dai Papiri del Mar Rosso. Anche prima della scoperta di questi papiri si sapeva che G25 compare nel nome della piramide, perché esso è scritto nelle tombe della necropoli di Giza. Lehner HA riconosciuto che il simbolo è G25 e NON N27. Magli continua a legare Akhet al simbolo N27, contro le evidenze testuali dell’epoca di Cheope.

Robert Bauval è probabilmente stato il primo a segnalare l’uso improprio di N27 per Akhet, in un testo pubblico su *Academia* del 2013. Il riassunto del suo articolo dice “C’è un’opinione persistente ma errata che gli angoli sud-est di G1, G2 e G3 [le tre piramidi] a Giza stiano a formare una linea deliberatamente creata per connettersi con Heliopolis, e che G1 e G2 siano state deliberatamente stabilite per formare il geroglifico 'Akhet' (disco solare tra due rilievi). Si spera che questo articolo metta a tacere queste fallaci questioni”.

Magli continua a legare l’Akhet a N27.

Sottolineo che Akhet di Akhet Khufu si scrive con l’Ibis Crestato G25.

La fallacia segnalata da Bauval è che G1 e G2, le piramidi di Cheope e Chefren, siano state deliberatamente stabilite per formare il geroglifico 'Akhet' (disco solare tra due rilievi). Mark Lehner è stato il primo, 1985, a dire che G1 e G2 col sole formano il geroglifico N27. Segue Giulio Magli nel 2007.

Da <http://www.brera.inaf.it/archo/magli1.pdf>

<http://web.archive.org/web/20250324100808/http://www.brera.inaf.it/archo/magli1.pdf>

L’articolo nel *Corriere della Sera*, 15 dicembre, 2007, autore Giulio Magli, ha la pagina che presenta questa sequenza: “Dall’Archeoastronomia nuova ipotesi sulla costruzione - Un unico progetto per le due Piramidi (Titolo) - La prova: i raggi del Sole al tramonto.” Quindi dal titolo appare che la prova di un unico progetto per la costruzione delle due piramidi (Cheope e Chefren) stia nei raggi del sole al tramonto. C’è un punto d’osservazione da cui si vede il sole tramontare tra le due piramidi al solstizio d’estate. Ma questo non garantisce che Cheope abbia progettato DUE piramidi. Nei papiri del Mar Rosso, la piramide è una sola, Akhet Khufu. Non esiste alcuna evidenza testuale di un progetto di due piramidi.

Si noti inoltre che da maggio a luglio, il fenomeno si ripete tutte le sere. Simulate pure:

Maggio <https://www.suncalc.org/#/29.9754,31.1383,15/2025.05.20/19:39/0/1>

Solstizio <https://www.suncalc.org/#/29.9754,31.1383,15/2025.06.21/19:53/0/1>

Luglio <https://www.suncalc.org/#/29.9754,31.1383,15/2025.07.20/19:51/0/1>

Lo stesso punto d’osservazione, quello indicato da Lehner.

“Volute da Cheope e Chefren nel 2.500 a.C., sorgono a Giza, luogo sacro del popolo egizio legato alla creazione” (Magli, 2007). Secondo Magli, la zona di Giza dove sorgono le piramidi, è “luogo sacro del popolo egizio”, “legato alla creazione”, che possiamo pensare del mondo. Si intende il Giza Plateau? Non era Abido il posto sacro, dove è nato l’Egitto?

“Un nuovo studio condotto sulle basi dell'archeoastronomia getta una luce inedita su ... le piramidi di Giza, in Egitto. Le due grandi architetture abitualmente attribuite a Cheope e a suo figlio Chefren, costruite attorno al 2500 a.C., appartengono a un unico, grandioso progetto architettonico e non a due progetti concepiti successivamente, come invece finora si è sempre pensato” (Magli, 2007). Lo studio archeo-astronomico è stato condotto da Magli stesso. Si dice “luce inedita”, ma ricordiamo Lehner 1985 (si veda Appendice). Sembra dirci Magli che fino al suo lavoro si pensava che le due piramidi fossero due progetti distinti, ma che dopo il suo intervento archeo-astronomico, si sia passati ad aver accettato che il progetto era unico e non “due progetti concepiti successivamente, *come invece finora si è sempre pensato*”. L'egittologia pensa adesso ad un progetto unico? “Le prove di questa tesi che non contraddice nulla di quanto è appurato già dagli egittologi, sono sia di ordine tecnico che simbolico”. Questa tesi, anche se non contraddice nulla di quanto già appurato, non significa che sia vera. Continua Magli dicendo che le prove “sono connesse alle relazioni esistenti tra la geometria del complesso architettonico della Piana di Giza e i suoi allineamenti astronomici”.

Magli passa a quelle che lui considera “prove”. “Le piramidi sono orientate ai punti cardinali quasi perfettamente, ma con una lieve differenza da attribuirsi alla tecnica con cui le stelle venivano osservate per determinare il nord, e che mostra come la «seconda piramide» sia stata progettata per prima” (magli, 2007). Il fatto che le piramidi siano orientate verso i punti cardinali è una evidenza che non ha nulla a che fare con un supposto progetto unico di Cheope. Una ‘lieve differenza’ non basta a motivare perché la piramide di Chefren sia stata progettata prima. Ci sono molte altre ragioni possibili per le differenze di orientamento tra le piramidi. Errori umani o strumentali potevano verificarsi durante la fase di allineamento. Potrebbe esserci stata un'evoluzione nelle tecniche di misurazione e allineamento, passando da Cheope, attraverso il regno di Djedefre, per arrivare a Chefren. E poi si devono considerare le condizioni del terreno, che hanno sicuramente influenzato la costruzione e di conseguenza l'allineamento risultante. L'affermazione che l'orientamento dimostri la “priorità” della piramide di Chefren necessiterebbe di ulteriori prove. Esistono invece prove schiaccianti che la piramide di Cheope è quella che è stata effettivamente costruita per prima. In effetti, siamo di fronte ad una definizione ambigua di "progettata per prima": Cosa significa esattamente "progettata per prima"? Si riferisce alla fase iniziale di pianificazione, all'inizio della costruzione, o a qualche altra fase? Non è dato evincerne il significato dal testo sul Corriere della Sera.

Si noti quindi che Magli asserisce che “la «seconda piramide» sia stata progettata per prima”, ovvero, che la piramide di Chefren sia stata progettata prima di quella di Cheope. NON possiamo avere contezza dell'eventuale progetto di Cheope, dato che non esistono testi a tal proposito. MA SIAMO CERTI della sequenza relativa alla COSTRUZIONE delle piramidi dai papiri del Mar Rosso, Wadi al-Jarf, contemporanei al regno di Cheope. Questi papiri parlano di un'unica piramide, Akhet Khufu. Tra i regni di Cheope e Chefren, c'è stato il regno di Djedefre. Questo faraone ha fatto costruire la sua piramide ad Abu Roash, lontano da quella di Cheope.

<https://it.wikipedia.org/wiki/Djedefra> , <https://it.wikipedia.org/wiki/Kawab>

Da Wikipedia: “Basandosi sul ritrovamento di sue statue spezzate volontariamente e di tentativi di abrasione del nome su alcuni monumenti, è stato ipotizzato ... damnatio memoriae. Tale ricostruzione, che prevederebbe anche l'eliminazione del fratello Kawab, legittimo erede al trono, è però messa in dubbio dalla circostanza, comprovata da alcuni graffiti rinvenuti nelle fosse delle barche solari del padre, che sia stato appunto Djedefra a celebrare i riti funebri per il sovrano scomparso, circostanza che sembrerebbe ipotizzare una successione regolare.”

Questo dice Wikipedia. Ho controllato la questione dei funerali di Cheope:

“On the walls and roof of the boat pit were many marks and inscriptions, including cartouches containing the year and the name of King Djedefre, the son of Khufu. This strongly suggests that some parts of Khufu’s pyramid complex were not completed until after Khufu’s death. Dobrev believes that the boat pits on the south side of the Great Pyramid were built by Djedefre connected with the establishment of a divine cult for his father. If the boats were indeed used in the funeral of Khufu, it would be natural for Djedefre to have buried them and used his own cartouches.” (Kerr, 2009).

Quindi, Cheope non era riuscito a vedere completata la SUA piramide, quella presso la quale troviamo la barca solare col nome del figlio Djedefre. La PRIMA piramide progettata e realizzata a Giza è pertanto quella di Cheope. Oltre alla piramide, si dovevano anche costruire i templi funerari. Il progetto non era solo quello della piramide, ma il progetto di tutto il complesso funerario.

Torniamo al testo di Magli. Egli dice che “Cheope però voleva dimostrare di essere «Figlio del Sole», quindi destinato alla vita eterna. E quale modo migliore per dimostrarlo se non farlo «dire» al Sole stesso? Accade infatti che le due grandi piramidi, se osservate dalla zona della Sfinge, il giorno del solstizio d'estate danno vita a un fenomeno spettacolare” (Magli, 2007). Del fenomeno spettacolare ne aveva già parlato Lehner nel 1985. Solo i ‘figli del sole’ sono destinati alla vita eterna? Cosa voleva ‘dimostrare’ Cheope, facendolo dire al sole? Mi pare che Cheope volesse un monumento per l’eternità, dal nome Akhet Khufu, dove si sarebbe trasformato in uno spirito glorioso congiungendosi con gli dèi, che vivono tra le stelle circumpolari.

“Il Sole tramonta al centro tra i due monumenti formando e ricostruendo l’immagine del geroglifico Akhet (orizzonte), che raffigura appunto il disco solare tra due montagne, simboleggiando la continuità della vita dopo la morte, destino del faraone sepolto nella piramide.” (Magli, 2007). AKHET NON significa ‘ORIZZONTE’. Lehner, dopo aver detto che Akhet è ‘orizzonte’ scritto con N27, **riconosce** che Akhet si scrive con l’IBIS CRESTATO. E che ci fosse l’IBIS ne abbiamo CERTEZZA dai papiri del Mar Rosso, Wadi al-Jarf.

Afferma Magli che N27, “che raffigura appunto il disco solare tra due montagne”, simboleggia “la continuità della vita dopo la morte, destino del faraone sepolto nella piramide”. Dove è scritto che N27 rappresenta la continuità della vita dopo la morte? Nei testi delle piramidi? Nei testi delle piramidi N27 NON c’è. C’è AKHET che è scritto con L’IBIS CRESTATO. L’onere di dimostrare che il simbolo N27 esistesse ai tempi di Cheope, e che significasse quanto Magli afferma, è con Magli.

“Un effetto, però, che necessita anche della seconda piramide, quella del figlio di Cheope, Chefren, per realizzarsi. Dunque, solo alla morte del padre questo faraone si sarebbe attribuito una parte del complesso raffigurante l’orizzonte di Cheope” (Magli, 2007). Abbiamo già detto che tra Cheope e Chefren c’è stato Djedefre, che si è occupato dei funerali del padre. Se esisteva il ‘progetto’ di Cheope, perché Djedefre non se ne è appropriato? Perché non ha usato la seconda piramide? Perché ne ha fatta costruire un’altra? Usando la piramide supplementare di Cheope, poteva rafforzare la sua legittimità al trono.

“Un altro indizio che suffraga la nuova tesi [quella di Magli di un unico progetto di Cheope di due piramidi] è il fatto che il terreno in cui sorge la seconda piramide sia in posizione migliore rispetto a quello in cui sorge la prima, segno che, nella mente del progettista, lo spazio prima o poi sarebbe dovuto essere occupato da una struttura simile e complementare” (Magli, 2007). Perché la posizione della seconda piramide sarebbe ‘migliore’ della posizione della prima?

Ho studiato l'uso di G25 ed N27, come dato tra i riferimenti. Ho studiato i papiri del Mar Rosso ed il paesaggio nei pressi della piramide conseguente. Pertanto, vi segnalo sito ed immagine:

<https://archaeology.org/issues/july-august-2022/features/egypt-wadi-el-jarf-port-papyri/>

<https://archaeology.org/wp-content/uploads/2022/06/Egypt-Giza-Maritime-Infrastructure.jpg>

<http://web.archive.org/web/20250324144437/https://archaeology.org/wp-content/uploads/2022/06/Egypt-Giza-Maritime-Infrastructure.jpg>

Dall'immagine sembra che la piramide di Cheope sia nella posizione migliore per il 'progetto', relativo al trasporto dei materiali fino alla piramide in costruzione.

Appendice

Il testo di Lehner è disponibile a Digital Giza.

https://gizamedia.rc.fas.harvard.edu/images/MFA-images/Giza/GizaImage/full/library/lehner_afo_32.pdf

“Another dramatic effect is created at sunset during the summer solstice as viewed, again, from the eastern niche of the Sphinx Temple. At this time, and from this vantage, the sun sets almost exactly mid way between the Khufu and the Khafre Pyramids, thus constructing the image of the akhet, ‘horizon’, hieroglyph on a scale of acres (Fig. 6a). The effect is, again, best seen from the top of the Sphinx Temple colonnade, or an equivalent height to the east of the temple where the sand rises. At this height the Sphinx is merged into the silhouette of the Khafre pyramid (Fig.6b). The image is actually to be appreciated from most any vantage out east of the Sphinx and Khafre Valley Temples. Even if coincidental, it is hard to imagine the Egyptians not seeing this ideogram. If somehow intentional, it ranks as an example of architectural illusionism on a grand, may be the grandest, scale. It is well known that the ancient name of the Great Pyramids was akhet Khufu, “the horizon of Khufu”, a name which could later be used as a designation for the Giza Necropolis as a whole.” (Lehner, 1985).

In Nota 21: “H. Frankfort, Kingship and the Gods (Chicago 1948), 153 pointed out that the Step pyramid is “a three-dimensional form ... of the hieroglyph for the (Primeval) Hill”. The ancient Egyptians seem to have drawn little distinction between writing, sculpture, and monumental architecture. In the case of the akhet sign described at Giza on the summer solstice, either fortuitously or intentionally they wrote on the scale of acres” (Lehner, 1985).

MA AKHET IN AKHET KHUFU SI SCRIVE CON L'IBIS CRESTATO.

Nel “Complete Pyramids”, Lehner dice “The names of pyramids show that they were perceived as places of ascension and transformation Khufu’s was Akhet, the ‘Horizon’, of Khufu. Built on the word akh, the name signified not just the horizon but **the 'radiant place' of glorification**” (Lehner, 1997). Ed ancora: “Akhet is usually translated as ‘horizon’, where land and the skies touch, but it meant much more in the Egyptian world concept. Written with the same root as the word akh, the Akhet was where the dead were transformed into effective inhabitants of the world beyond death. As part of the sky, it was also the place into which the sun, and therefore the king, was reborn from within the Duat. It is not hard to imagine the early Egyptians being inspired by the pre-dawn glow in the eastern horizon, and by the sunset flaming in the west, to see the area just below the horizon as the place of glorification. Khufu’s pyramid was Akhet Khufu. Here, and in the Pyramid Texts, Akhet is written with the **crested ibis** and elliptical land-sign, not with the hieroglyph of the sun disk between two mountains that was used later to write ‘horizon’. As the place where the deceased becomes an akh, a suggested translation is ‘Spirit’ or ‘Light Land’” (Lehner, 1997).

SI noti che dai PAPIRI DEL MAR ROSSO SI EVINCE che AKHET KHUFU è scritto CON IL 'CRESTED IBIS' MA IL SEGNO 'ELLIPTIC LAND' NON c'è.

“At the summer solstice the sun sets in the same place on the horizon for three days before its setting position begins to move back towards the south again. During those three days, viewed from the Sphinx Temple, it sets mid-way between the two largest Giza pyramids. Whether by chance or by design, the pattern this forms is the hieroglyph for horizon, akhet, the sun between two mountains, writ very large indeed across the Giza skyline. Akh meant ‘to glorify’; akhet was ‘the place of glorification where the sun sets’ and also a circumlocution for ‘tomb’. Akhet, or horizon, was the name given to the Great Pyramid of Khufu and, in certain textual contexts, also to the entire Giza necropolis.” (Lehner, 1997).

Notate che prima Lehner dice una cosa, introducendo per Akhet la gloria luminosa, poi torna allo skyline con N27. Ricordiamo ancora una volta che Akhet NON è scritto con N27. Lehner dice anche che: “Akh meant ‘to glorify’; akhet was ‘the place of glorification where the sun sets’ and also a circumlocution for ‘tomb’.” Perché Lehner dice ‘il posto dove il sole tramonta’? NON c'è il simbolo del sole. NON c'è! Anche se ancora oggi Lehner dice Akhet come ‘orizzonte’, ecco come si scrive Akhet di Akhet Khufu nella Qar’s mastaba e nei papiri del Mar Rosso dello Wadi al-Jarf (screenshots dal mio <https://zenodo.org/records/14605094>).

Akhet (hieroglyphs)

In the Qar’s mastaba, Akhet, followed by the symbol of the pyramid, is written as:

It is the same manner of writing Akhet that we find in the Wadi al-Jarf papyri.

Let us consider the symbols given above. The symbol of the pyramid is evident. Then we have:

, the ‘sieve’ or ‘placenta’, kh, Aal.

Between the pyramid and the Ibis, there is the combination Aal + t (or Aal + X1): [https://en.wikipedia.org/wiki/Branch_\(hieroglyph\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Branch_(hieroglyph))

As the value (kh)t, it is often complemented in a hieroglyphic block with kh–(“sieve”),

and “t”–(bread bun).

The semicircle is the “bread bun”. It is the alphabetic-t. It is also used for the feminine determinative.

E proprio nei papiri del Mar Rosso si scrive nello STESSO modo!

Fig.11: The pyramid Akhet Khufu in Wadi el-Jarf papyri, as given in the [picture](#) of the article “Records of the pyramid builders: discovering eye-witness accounts of a legendary construction project”, [The Past.](#), 2023. The transcription is given according to Tallet, 2017.

Qualcuno potrebbe pensare che la presenza dell’ibis crestato non fosse conosciuta nel 1985 o dopo. NO. <https://archive.org/details/MIFAO17/page/n79/mode/2up> , MIFAO 17 Gauthier, Henri - 1 Le livre des rois d’Egypte Des origines à la fin de la XIIe dynastie (1907).

2

CHÉOPS (Σούφις I^{er})⁽¹⁾.

DURÉE DU RÈGNE. $\left\{ \begin{array}{l} 63 \text{ ans (Manéthon)}^{(2)}. \\ 23 \text{ ans (papyrus de Turin)}^{(3)}. \end{array} \right.$

Plus haute date connue par les monuments : an 16⁽⁴⁾.

I. NOM DE LA PYRAMIDE :

A.

Inscription du tombeau d’un architecte du roi : L., D., II, 76 f, et SETHE, *Urkunden des alten Reichs*, I, p. 66, l. 6 ; cf. LEPSIUS, *Königsbuch*, n° 9 c ; BRUGSCH, *Diction. géogr.*, p. 566 ; E. DE ROUGÉ, *Recherches*, p. 42.

B.

Tombeau n° 21 de Gizeh (L., D., II, 17 d et 18 = L., D., Texte, I, p. 45) ; cf. LEPSIUS, *Königsbuch*, n° 9 e, et E. DE ROUGÉ, *Recherches*, p. 50.

Tombeau n° 35 de Gizeh (L., D., II, 78 d = L., D., Texte, I, p. 62);
cf. LEPSIUS, *Königsbuch*, n° 9 d⁽¹⁾.

Come vedete nell'ultimo caso il nome della piramide di Cheope contiene 'crested ibis', 'sieve', e 'bread bun', e non c'è la terra ellittica. E NON C'è N27.

Qualcuno potrebbe dire che il nome della piramide non ha nulla a che fare col 'progetto' di Cheope delle due piramidi per realizzare N27. Questo è precisamente quello che ha fatto Lehner. Lehner, 1985, parla del simbolo N27 come l'akhet del nome della piramide. Nel 1997, parla dell'ibis crestato ma insiste sul sole che tramonta tra le due piramidi, e dice che "akhet was 'the place of glorification where the sun sets'". Il sole NON c'è nel nome della piramide. Continuando così a supportare la sua idea del 1985, Lehner introduce il concetto di 'sole' che in akhet NON c'è. Non c'è il simbolo del sole.

Che simbolo ha il sole? Nelle trascrizioni è un cerchio con un punto in mezzo, mentre il cerchio che c'è in akhet ha delle linee parallele dentro di esso. Ed in Khufu ed Akhet c'è il cerchio con le linee parallele dentro.

Si vedano i segni usati in <https://archive.org/details/MIFA017/page/n93/mode/2up>

Considerate 'Khufu' e 'Khafre' e diventa facile trovare nei cartigli khu, kha, f, u, re.

Ancora un'ultima considerazione. Quando è comparso nei testi egizi N27? Nei testi delle piramidi c'è l'ibis crestato.

LA PIRAMIDE SI CHIAMA AKHET KHUFU, MA...

Nel 2023 è stato pubblicato 'Khnum-Khufu. Cheope: la fine di un mistero. Quando gli Dèi non volevano morire', di Corrado Malanga e Filippo Biondi.

<https://www.amazon.it/Khnum-Khufu-Cheope-mistero-volevano-illustrata/dp/B0CGMQ8D7Y>

"Cosa si cela all'interno della piramide di Cheope? A cosa serviva veramente? Come fu possibile costruirla? Questi affascinanti interrogativi trovano oggi nuove risposte grazie al rivoluzionario lavoro di ricerca effettuato da Malanga e Biondi tramite la nuova tecnologia SAR, il radar ad apertura sintetica. Gli autori illustrano i vari passaggi che li hanno portati a mettere a punto la nuova

metodologia di indagine che ha loro consentito di osservare nel dettaglio e per intero l'interno della Grande Piramide, scoprendo l'esistenza di numerose camere e gallerie fino ad oggi sconosciute. Scritto in un linguaggio accessibile e corredato ... [il] libro offre non solo un viaggio straordinario dentro uno dei megaliti [?] più famosi al mondo ma altresì una ricostruzione, scientificamente fondata, della sua reale funzione e del modo in cui i suoi veri costruttori avrebbero potuto edificarla. Pagine che, aprendo nuovi orizzonti storico-scientifici, mettono profondamente in discussione la storia dell'evoluzione umana per come ci è stata raccontata fino ad oggi”.

Ma che cosa è Khnum-Khufu? NON è la piramide, che è AKHET KHUFU.

In <https://pharaoh.se/ancient-egypt/pharaoh/khufu/> troviamo che “The name of the pharaoh who had the Great pyramid at Giza built is of course the well known pharaoh Cheops, which is the hellenized version of his birth name, Khufu. He also used the longer Khnum-Khuf(u), most likely to accentuate his divine connection with the ram-headed creator god Khnum.”

Abbiamo anche un articolo del 2022, degli stessi autori, pubblicato MDPI. Abstract: “A problem with synthetic aperture radar (SAR) is that due to the poor penetrating action of electromagnetic waves inside solid bodies, the capability to observe inside distributed targets is precluded. Under these conditions, imaging action is provided only on the surface of distributed targets. The present work describes an imaging method based on the analysis of **micro-movements on the Khnum-Khufu Pyramid**, which are usually generated by background seismic waves. The obtained results prove to be very promising, as high-resolution full 3D tomographic imaging of the pyramid’s interior and subsurface was achieved. **Khnum-Khufu becomes transparent** when observed in the micro-movement domain. Based on this novelty, we have completely reconstructed internal objects, observing and measuring structures that have never been discovered before”.

LA PIRAMIDE SI CHIAMA AKHET KHUFU, NON KHNUM-KHUFU!

AKHET KHUFU

L’editore ed i revisori di Remote Sensing, MDPI, potevano almeno osservare che la piramide ha un nome che è ben noto, ed è Akhet Khufu. E non c’è dubbio che gli autori intendono Khnum Khufu come il nome della piramide. Ad esempio, nella caption della Fig.54, si dice “Three-dimensional (3D) model of Khnum-Khufu”.

Si noti che l’articolo di Biondi e Malanga, 2022, è stato pubblicato in arXiv e su una rivista peer-reviewed ed indicizzata Scopus, con rank Q1.

Le review sono a https://www.mdpi.com/2072-4292/14/20/5231/review_report

Avrei chiesto se il metodo usato per la piramide fosse stato testato su strutture sotterranee note e con che risultato. Ad esempio, la piramide di Micerino (Menkaure) è ben conosciuta. Come risulta essere nel modello Biondi/Malanga? Lo stesso per la piramide di Djoser. Come dipende il modello dalle dimensioni delle sub-strutture?

<https://www.harmonicsar.com/index.html>

Il metodo Biondi/Malaga usa “Harmonic analysis of Synthetic Aperture Radar (SAR) data”. Il sito “harmonicsar”, di Filippo Biondi, mostra un caso rilevante, quello del tunnel del San Gottardo: https://www.harmonicsar.com/San_Gottardo.html

<http://web.archive.org/web/20250322042004/https://www.harmonicsar.com/index.html>

ed il Gran Sasso https://www.harmonicsar.com/Tomographic_Doppler_Imaging.html

Per comodità del lettore, chiamiamo il metodo proposto da Biondi come ‘HarmonicSAR’ dal nome del suo sito web.

Metodo di HarmonicSAR

In Ivashov et al., 2023, troviamo una “Discussion of the Non-Destructive Testing Possibilities for the Study of the Great Pyramid of Giza”, dove il metodo di Biondi e Malanga è sinteticamente dato come segue.

“Lower frequencies in relation to sonic ones are vibrations. They are characterized by the oscillation of the body as a whole, i.e., when the wavelength of oscillations is greater than the characteristic size of the system under consideration. The possibility of using vibrations, which produce micro-motion (MM) of the surface body, for studying of the internal structure of the Pyramid is being explored in [43]. Although the paper contains some controversial statements regarding the timing and methods of the Pyramid construction, the idea of using the MM measurements of the Pyramid surface, the origin of which is associated with micro-earthquakes and other factors (wind load and the proximity of the suburbs of Cairo, which are literally adjacent to the Giza plateau), deserves attention. The authors proposed using satellite Synthetic Aperture Radar (SAR) for determining Doppler frequency shift that is induced by micro-motion at reflection of electromagnetic wave from moving surface.” (Ivashov et al., 2023). [43] è Biondi e Malanga.

“The measurement of vibrations, which generate the Doppler frequency shift of the reflected electromagnetic wave, has previously given rise to numerous areas of application and process research, such as the detection and remote diagnostics of people, including behind obstacles, humanitarian demining, the study of volcanic and seismic activity, as well as many others. Based on the results of measuring the surface vibration of the Great Pyramid, the authors of paper [43] describe the location of already known objects inside it, such as the chambers of the King and Queen, a Large Gallery, but also predict the existence of internal ramps, Figure 10. These ramps, according to one theory of the construction of the Pyramid, were used to deliver blocks of limestone and granite to the upper layers as its height increased” (Ivashov et al., 2023).

Khafre SAR Project

Biondi e Malanga hanno continuato lo studio con il Khafre Project. Ecco le presunte ultime scoperte a fine marzo 2025. Usando la tecnologia SAR (Synthetic Aperture Radar), il team afferma di aver scoperto una vasta rete sotterranea sotto l'altopiano di Giza, in particolare sotto la Piramide di Chefren (Khafre). Questa rete si estenderebbe per quasi due chilometri. All'interno di questo complesso sotterraneo, avrebbero identificato cinque strutture identiche a più livelli interconnesse da precisi percorsi geometrici, disposte simmetricamente attorno alla base della Piramide di Chefren. I ricercatori riportano la scoperta di otto strutture verticali cilindriche (pozzi) che scendono fino a una profondità sorprendente di oltre 600 metri. Questa profondità è significativamente maggiore di qualsiasi tomba o passaggio sotterraneo conosciuto in Egitto. Alla base di questi pozzi verticali, il team afferma di aver trovato due enormi stanze a forma di cubo, ciascuna delle dimensioni di 80 metri per lato. Queste sono descritte come più grandi di qualsiasi cosa precedentemente scavata sotto le piramidi. E poi vi sarebbe un potenziale sistema idrico in una piattaforma calcarea situata a oltre 640 metri sotto la Piramide di Chefren, con percorsi che conducono ancora più in profondità.

Da restare sbalorditi. Altro che una camera segreta con un trono di ferro.

<https://zenodo.org/records/15102777>

Queste presunte scoperte hanno portato i ricercatori a proporre nuove interpretazioni radicali dello scopo delle piramidi. Ma è fondamentale affrontare queste recentissime affermazioni con cautela, spirito critico e fondamentale scetticismo.

<https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14527193/Scientists-discovered-vast-city-underneath-Egypt-Giza-pyramid-mysterious-structures.html>

<https://www.telegraph.co.uk/news/2025/03/23/egyptologists-row-over-underground-city-beneath-pyramids/>

<https://nypost.com/2025/03/23/world-news/vast-underground-city-found-below-egypts-giza-pyramids-scientists/>

Zahi Hawass ha già pubblicamente respinto queste affermazioni come "notizie false" e invenzioni di individui privi di competenza sulla civiltà egizia antica. **È fondamentale distinguere queste recentissime affermazioni dai risultati, anch'essi recenti, del progetto originale "ScanPyramids"**, che utilizza sia la tomografia muonica e altre tecniche non invasive.

<https://cairoscene.com/Buzz/Zahi-Hawass-Denounces-False-Claims-About-Khafre-Pyramid>

Vi segnalo un testo pubblicato il 28 marzo 2025 su SSRN da Andrew Collins.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5196934 Dall'Abstract: "The announcement on March 15/16, 2025 of the apparent detection beneath Giza's Second Pyramid, the pyramid of Khafre, of a whole series of megastructures has caused a viral sensation. The claims, made by the Italy-based Khafre SAR Project, are so fantastic that it was felt necessary to catalogue what has been released into the public domain, examine the reaction of the outside world, and comment on the suspected methodology behind the published results. Although important to remain sceptical towards these claims-achieved using a unique interpretation of Synthetic Aperture Radar (SAR) data-their potential connection with Giza's cave underworld and parallels with ancient Egyptian cosmogonic myths seems important to discuss" (Collins, 2025)

Troviamo nella discussione di Collins detto "Matt Sibson of Ancient Architects, in his video assessment of the SAR data,(5) admits he is unable to explain how the Khafre SAR Project created their visual data since it is outside his field of expertise. He asks that the Italian team offer complete transparency regarding the methodologies behind their claims so that the general public might better understand the findings. Sibson asks for relatable comparisons. One, he says, could be of an area of the Libyan desert, away from Giza, where no archaeological structures are expected to be found. This would provide a perfect comparison to the visual data created by the team in connection with the plateau at Giza" (Collins, 2025). "Matt Sibson di Ancient Architects, nella sua valutazione video dei dati SAR, (5) ammette di non essere in grado di spiegare come il Khafre SAR Project abbia creato i loro dati visivi poiché sono al di fuori del suo campo di competenza. Chiede che il team italiano offra una trasparenza completa riguardo alle metodologie alla base delle loro affermazioni, in modo che il grande pubblico possa comprendere meglio i risultati. Sibson chiede paragoni riconoscibili. Uno, dice, potrebbe essere quello di un'area del deserto libico, lontano da Giza, dove non si prevede di trovare strutture archeologiche. Ciò fornirebbe un confronto perfetto con i dati visivi creati dal team in relazione all'altopiano di Giza"

Si veda <https://www.youtube.com/watch?v=hh9sDs05s3c> di Matt Sibson

References

- Bauval, R. (2013). The "Giza Diagonal" and the "Horizon of Khufu": True or False?. In Imhotep the African, Bauval & Brophy, Academia.edu
- Bauval, R., & Brophy, T. (2013). Imhotep the African: Architect of the cosmos. Red Wheel Weiser.
- Biondi, F., & Malanga, C. (2022). Synthetic Aperture Radar Doppler Tomography Reveals Details of Undiscovered High-Resolution Internal Structure of the Great Pyramid of Giza. *Remote Sensing*, 14(20), 5231.
- Collins, A. (2025). What Really Lies Beneath the Pyramids? The Megastructures of Giza: A Preliminary Report (March 28, 2025). Available at SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5196934
- Gauthier, H. (1907). *Le livre des rois d'Égypte: Des origines à la fin de la XIIe dynastie* (Vol. 1). l'Institut français d'archéologie orientale.
- Ivashov, S., Bugaev, A., & Razevig, V. (2023). Discussion of the Non-Destructive Testing Possibilities for the Study of the Great Pyramid of Giza. *Heritage*, 6(8), 5867-5882.
- Kerr, A. (2009). *Ancient Egypt and Us. The Impact of Ancient Egypt on the Modern World*. ISBN: 9780615273594, 0615273599. Publisher: Ferniehurst Publishing LLC
- Lehner, M. (1985). Giza. A Contextual Approach to the Pyramids. *Archiv für Orientforschung* 32, 136-158.
- Lehner, M. (1997). *The Complete Pyramids*. Thames and Hudson, New York.
- Lehner, M. (2001). *The Complete Pyramids, Solving the Ancient Mysteries*. Thames and Hudson, Ltd. ISBN 0-500-05084-8
- Sibson, M. (2025). Khafre Pyramid SAR Scan ANALYSIS: LOST CITY or FAKE NEWS?. Ancient Architects YouTube channel (March 25, 2025).
- Sparavigna, A. C. (2024). Timekeeping at Akhet Khufu, as shown by the Diary of Merer. arXiv preprint arXiv:2411.08061.
- Sparavigna, A. C. (2025). The Egyptian Hieroglyph of the Crested Ibis, from the Cheops' pyramid (Akhet Khufu) to the Akhenaten's Glory of Aten. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605094>
- Sparavigna, A. C. (2025), Orientation of Entrance and Burial Chamber in the Pyramids of the Egyptian Fourth and Fifth Dynasties. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5141107> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5141107>
- Tallet, P. (2014). Des papyrus du temps de Chéops au ouadi el-Jarf. *Bulletin de la Société Française d'Égyptologie*, (188), 25.
- Tallet, P. (2017). Les journaux de bord du règne de Chéops au ouadi el-Jarf (P. Jarf AF): état des lieux. *Bulletin de la Société Française d'Égyptologie*, 198, 8-19.
- Tallet, P. (2017). *Les Papyrus de la Mer Rouge I: Le Journal de Merer*. Institut français d'archéologie orientale. ISBN 978-2724707069.

Tallet, P., & Marouard, G. (2014). The harbor of Khufu on the Red Sea coast at Wadi al-Jarf, Egypt. *Near Eastern Archaeology*, 77(1), 4-14.